

PENENTUAN JUMLAH KOMPONEN DARAH DAN KADAR HB

Winny Rabbial Firsti Aswendri

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

ABSTRAK

Darah adalah suatu cairan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. Darah berfungsi sebagai alat pengangkut yaitu mengambil oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut karbondioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru, mengambil zat makanan dari usus halus untuk diedarkan dan dibagikan ke seluruh jaringan tubuh, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit dan ginjal, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit, menyebarkan panas ke seluruh tubuh, pentingnya dilakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui komponen penyusun darah dan penentuan kadar Hb dalam darah. Praktikum ini bertujuan untuk agar mahasiswa mampu mengetahui komponen darah dan faktor yang berpengaruh terhadap darah. Manfaat dilakukannya praktikum ini yaitu mahasiswa biologi dapat mengetahui komponen darah dan faktor yang mempengaruhi darah serta manfaat lain yaitu untuk menganalisis banyak tidak kadar Hb dalam darah untuk mendiagnosis adanya penyakit anemia. Berdasarkan dari hasil praktikum atau pengamatan yang telah dilakukan bahwa ekstrak daun jati sebagai Imunomodulator dapat mempengaruhi jumlah komponen darah yang dapat diamati pada kamar hitung hemositometer, jumlah komponen yang mengalami peningkatan yang besar adalah pada dosis 5 untuk ulangan 1 dan 2 menggunakan larutan Hayem sedangkan untuk larutan Turk terjadi peningkatan pada dosis 3 untuk ulangan 1 dan 2 dibandingkan kontrol dan dosis 1 karena semakin banyak ekstrak daun jati yang diberikan maka semakin banyak pula jumlah komponen darah yang didapatkan

Kata kunci : Darah, Eritrosit, Hb, Hemositometer, Komponen Darah, Leukosit, Larutan Hayem, Larutan Turk

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Anatomi dan Fisiologi Hewan topik 7, “Penentuan Jumlah Komponen Darah dan Kadar Hb” dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 pukul 07.00-09.00 WIB. Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Biologi Dasar, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum kali ini guna menunjang keberlangsungan praktikum. Alat yang digunakan yaitu *beaker glass*, mikropipet, gelas kimia, sonde, spuit/*syringe*, neraca digital, magnetic stirrer, spidol, kertas saring, kertas tisu, mikroskop dan tabung vacutainer (EDTA). Bahan yang digunakan yaitu tiga ekor mencit (*Mus musculus*)/perlakuan, daun Bati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.), Larutan Hayem, Larutan Turk, dan larutan HCL 0,1 N.

3.3 Cara Kerja

Percobaan dilakukan setelah alat dan bahan yang digunakan telah disiapkan. Mencit (*Mus musculus*) ditimbang setiap hari sebelum perlakuan. Setelah itu daun jati kering fisiologi ditimbang sebanyak 10 gram. Langkah berikutnya daun jati kering direbus 10 gram dalam 500mL air, hingga diperoleh *crudeextract* sebanyak 250mL. Langkah keempat mencit diberi perlakuan larutan sambiloto secara oral selama 1 minggu (sesuai dosis yang ditentukan), sedangkan perlakuan kontrol diberi perlakuan air. Setelah satu minggu kemudian diambil darahnya dari ekor sebanyak 1 ml, dimasukkan dalam tabung vacutainer EDTA. Dihitung jumlah eritrosit dan leukositnya dengan hemositometer, yang sebelumnya darah dilarutkan dalam larutan Hayem dan Turk. Kemudian Diukur kadar Hb menggunakan metode Sahli. Langkah terakhir, Bandingkan antar perlakuan ekstrak daun Jati Belanda dan kontrol.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Prosedur

Hewan coba yang digunakan pada praktikum ini adalah mencit. Mencit yang digunakan sebanyak 10 ekor yang terdiri dari 2 mencit sebagai perlakuan kontrol, 2 mencit dengan perlakuan pemberian ekstrak daun jati dengan dosis 12,5 mg/kg BB, 2 mencit dengan perlakuan pemberian ekstrak daun jati dengan dosis 25 mg/kg BB, 2 mencit dengan perlakuan pemberian ekstrak daun jati dengan dosis 50 mg/kg BB, dan 2 mencit dengan perlakuan pemberian ekstrak daun jati dengan dosis 100 mg/kg BB. Perlakuan tersebut bertujuan untuk melakukan analisis jumlah sel darah merah dan sel darah putih dengan menggunakan metode Sahli pada masing-masing dosis yang dilakukan selama satu minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Metode Sahli adalah metode sederhana yang digunakan untuk mengukur konsentrasi hemoglobin dalam sampel darah (Naim,2014). Pertama, mencit di *handling* dengan cara kulit tengkuk dijepit dengan telunjuk dan ibu jari tangan kiri dan ekornya tetap dipegang dengan tangan kanan. Selanjutnya posisi tubuh mencit dibalikkan, sehingga permukaan perut menghadap kita. Tujuan *handling* ini dilakukan agar mencit tidak stress dan jinak sehingga memudahkan kita dalam pengambilan darah.

Selanjutnya arahkan spuit ke mata mencit tepatnya ke sinus orbital lalu darah ditampung di tabung EDTA agar mencegah pembekuan darah dan menghasilkan darah yang berada di dalam tabung EDTA dalam keadaan tidak beku. Kemudian darah yang ditampung di tabung EDTA dihomogenkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Liu (2019) EDTA merupakan zat anti koagulan yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah Tabung vakutainer merupakan tabung yang mana didalamnya terdapat zat anti koagulan(sehingga tabung ini digunakan sebagai tempat menyimpan darah karena mengandung antikoagulan(sehingga darah yang disimpan tidak mengalami aglutinasi. Peletakan tabung vakutainer diletakkan miring (hal ini dilakukan agar darah yang tidak memenuhi seluruh volume tabung (tidak akan menggumpal).

Setelah itu darah diambil sebanyak 20 ml untuk dimasukkan kedalam tube, untuk pengujian perhitungan sel darah merah darah tersebut ditetesi oleh atau ditambah dengan 80 mikrolite larutan Hayem yang berfungsi untuk membunuh sel Leukosit dan untuk menghitung jumlah leukosit maka darah ditetesi dengan larutan Turk sebanyak 80 mikrolite yang berfungsi untuk membunuh sel eritrosit. Larutan Larutan Hayem merupakan larutan yang isotonik dengan sitoplasma eritrosit dan memiliki kemampuan untuk melisis sel darah putih. Larutan Hayem digunakan dalam pemeriksaan darah untuk menghitung jumlah sel darah merah. Larutan ini terdiri dari larutan formalin, garam natrium klorida, natrium bicarbonate, dan larutan hidroklorida. Formalin berfungsi untuk mempertahankan morfologi sel darah sehingga memungkinkan pengamatan dan identifikasi yang akurat. Larutan Turk merupakan larutan yang isotonis dengan sitoplasma sel darah putih sekaligus memberikan pewarnaan (ungu muda) dan dapat menghemolisiskan eritrosit. larutan Turk membantu menghitung jumlah sel darah putih dengan lebih akurat. Larutan Turk mengandung bahan kimia yang mematikan sel darah merah (Wardani, 2016).

Proses kemudian adalah proses homogenasi yang berfungsi untuk memisahkan sisa sel eritrosit dan leukosit yang telah mati dengan sel leukosit dan eritrosit yang masih hidup kemudian dimasukkan ke dalam hemositometer dan jumlah eritrosit dan leukosit dapat diketahui atau dihitung. Hemositometer disiapkan dan dipastikan dalam keadaan bersih. Untuk membersihkannya, dapat dicuci lalu disemprotkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya, sel darah diambil menggunakan mikropipet. Lalu, ditetaskan kedalam hemositometer dengan posisi ujung pipet diantara gelas objek dengan kaca penutup hemositometer. Jika kerapatan sel dalam darah terlalu tinggi, maka diencerkan dengan menambahkan aquadest sebanyak 0,1 ml(100 μ L).Setelah

itu, larutan dihomogenkan dan didiamkan selama kurang lebih satu menit. Kemudian, larutan dimasukkan kembali kedalam hemasitometer yang telah dibersihkan. Setelah itu, sel darah diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x (lensa okuler) dan 10x (lensa objektif). Selanjutnya, jumlah sel darah yang berada pada kamar hitung hemositometer dihitung dan total jumlah sel/mL-nya didapatkan dari mengalikan rata-rata jumlah sel pada tiap selnya. Harahap (2019) mengatakan hemasitometer adalah ruang kaca atau gelas yang dirancang sedemikianrupa dengan sisi-sisi yang ditinggikan yang memiliki penutup kecil tembus cahaya yang tepat 0.1 mm diatas lantai ruang. Untuk menghitung ruang yang di sketsa yaitu pada jumlah area permukaan yang berukuran 9 mm.

4.2 Analisis Hasil

4.2.1 Pengaruh Variasi ekstrak Daun Jati Belanda terhadap Komponen Darah

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil perhitungan jumlah komponen darah dengan menggunakan larutan Hayem dan Turk (Tabel 1).

Tabel 1. Data sekunder hasil perhitungan jumlah komponen darah menggunakan larutan Hayem dan Turk

No.	Perlakuan	Ulangan	Larutan Hayem	Larutan Turk
1.	Kontrol	1	$60,82 \times 10^4$	$34,87 \times 10^6$
		2	$58,79 \times 10^4$	$32,55 \times 10^6$
2.	D1 (12,5 mg/kg BB)	1	$26,86 \times 10^9$	$12,56 \times 10^7$
		2	$28,77 \times 10^9$	$16,80 \times 10^7$
3.	D2 (25 mg/kg BB)	1	$43,45 \times 10^9$	$32,46 \times 10^7$
		2	$34,67 \times 10^9$	$36,98 \times 10^7$
4.	D3 (50 mg/kg BB)	1	$56,28 \times 10^9$	$37,41 \times 10^7$
		2	$48,98 \times 10^9$	$37,86 \times 10^7$
5.	D5 (100 mg/kg BB)	1	$58,66 \times 10^8$	$33,32 \times 10^7$
		2	$62,00 \times 10^8$	$36,46 \times 10^7$

Berdasarkan tabel mengenai hasil perhitungan jumlah komponen darah menggunakan larutan Hayem dan Turk, maka dapat diketahui bahwa pada mencit yang diberi perlakuan dengan penyondean daun Jati Belanda pada larutan Hayem dengan dosis 5 (100 mg/kg BB) memiliki jumlah eritrosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan mencit yang diberi perlakuan dengan penyondean daun Jati Belanda yang lain dan dengan dosis yang berbeda. Sedangkan pada mencit yang diberi perlakuan dengan penyondean daun Jati Belanda pada larutan Turk dengan dosis 3 (50 mg/kg BB) memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan mencit yang diberi perlakuan kontrol dan dengan dosis yang berbeda. Secara umum jumlah eritrosit dan leukosit pada mencit yang diberi perlakuan penyondean dengan daun Jati Belanda memiliki jumlah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mencit yang diberi perlakuan penyondean dengan aquades. Hal ini dikarenakan kadar alkaloid dan alkanoid pada daun Jati Belanda mengindikasikan bahwa pemberian daun Jati Belanda dapat memberikan antiosidan yang baik pada mencit dan dapat memperkuat kekebalan tubuh mencit. Hipotesis pemberian daun Jati Belanda yang dilakukan adalah di mana semakin tinggi kadar daun Jati Belanda yang diberikan maka akan semakin tinggi jumlah eritrosit dan leukosit sel darah mencit. Dilihat dari jumlah leukosit yang banyak pada mencit yang diisonde dengan daun Jati Belanda mengindikasikan daun Jati Belanda juga memiliki fungsi menjaga jumlah sel imun dalam tubuh sehingga cukup untuk memberi sinyal tubuh jika ada ancaman infeksi dan cepat bereaksi terhadap infeksi (Patricia & Yonathan, 2014).

Gambar 1. Grafik pengaruh pemberian dosis terhadap jumlah sel darah putih

Berdasarkan data yang diperoleh seperti pada (Gambar 1), diketahui bahwa pemberian larutan hayem dan turk pada dosis D1 menunjukkan pemberian larutan dengan nilai tertinggi. Pemberian larutan tersebut diberikan berdasarkan berat badan dari mencit. Diketahui pada grafik jumlah eritrosit dari D1 hingga D5 relatif menurun. Menurut Rahman dkk (2022), penurunan jumlah leukosit pada penelitian ini terjadi akibat dosis yang diberikan kepada mencit melebihi. Leukosit adalah komponen sel darah yang berperan penting dalam melawan kuman penyebab infeksi atau penyakit di dalam tubuh. Sehingga, jika kadar leukosit terlalu rendah, maka tubuh menjadi lebih rentan terkena penyakit. Akan tetapi, apabila jumlahnya terlalu banyak, kondisi ini juga berisiko membahayakan tubuh yang bisa mengarah pada komplikasi serius seperti sindrom hiperviskositas darah hingga stroke.

4.2.2 Mekanisme Flavonoid Jati Belanda dalam Imunomodulator

Tanaman jati belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) memiliki potensi sebagai imunomodulator. Komposisi utama dari *G. ulmifolia* adalah *caffeine*, *catechin*, *epicatechin*, *friedelin*, *procyanidin B-2*, *sitosterol*, *kaempferol*, dan *quercetin*. Selain itu *G. ulmifolia* juga mengandung senyawa golongan alkaloid dan flavonoid, dengan kandungan utama pada daunnya adalah tanin. Alkaloid dan flavonoid diketahui memiliki aktivitas sebagai imunomodulator. Selain itu daun *G. ulmifolia* yang mengandung fitosterol yang juga berfungsi antiinflamasi dan imunomodulator. Mekanisme kerja daun jati Belanda dalam imunomodulator melibatkan beberapa komponen aktif dalam daun jati Belanda, seperti flavonoid dan polifenol, diyakini memiliki efek imunomodulator (Lena, 2023).

Mekanisme kerja daun jati Belanda dalam imunomodulator dimulai dengan aktivasi sel imun. Komponen aktif dalam daun jati Belanda dapat mengaktifkan sel-sel imun seperti makrofag, sel dendritik, dan limfosit. Sel-sel ini berperan penting dalam merespons patogen dan memicu respons kekebalan tubuh. Setelah itu terjadi modulasi produksi sitokin, dimana sitokin adalah molekul penting dalam sistem kekebalan tubuh yang berperan dalam pengaturan respons imun. Komponen aktif dalam daun jati Belanda dapat mempengaruhi produksi sitokin, seperti peningkatan produksi sitokin antiinflamasi atau penekanan produksi sitokin proinflamasi. Antioksidan yang terdapat pada daun Jati Belanda mengandung senyawa yang dapat membantu melindungi sel-sel imun dari kerusakan oksidatif. Ini dapat membantu menjaga fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Langkah terakhir tahap regulasi respon imun dengan mengatur aktivitas

sel-sel imun, seperti menghambat proliferasi sel-sel imun yang berlebihan atau meningkatkan aktivitas sel-sel imun yang tereduksi (Susanto dkk., 2020).

4.2.3 Analisis Kadar Hb dengan Menggunakan Metode Sahli

Metode Sahli merupakan satu cara penetapan hemoglobin secara visual. Darah diencerkan dengan larutan HCl sehingga hemoglobin berubah menjadi hematin asam. Untuk dapat menentukan kadar hemoglobin dilakukan dengan mengencerkan larutan campuran tersebut dengan aquadest sampai warnanya sama dengan warna batang gelas standar. Isi tabung pengencer dengan HCl 0,1N sampai angka 2, dengan pipet Hb, hisap darah sampai angka 20 mm, jangan sampai ada gelembung udara yang ikut terhisap. Hapus darah yang ada pada ujung pipet dengan tissue, tuangkan darah ke dalam tabung pengencer, bilas dengan aquadest bila masih ada darah dalam pipet, biarkan satu menit, tambahkan aquadest tetes demi tetes, aduk dengan batang kaca pengaduk, bandingkan larutan dalam tabung pengencer dengan warna larutan standar, bila sudah sama penambahan aquades dihentikan, baca kadar Hb pada skala yang ada ditabung pengencer. Sumber kesalahan pada metode Sahli adalah tidak semua hemoglobin berubah menjadi hematin asam seperti karboksihemoglobin, methemoglobin, sulfahemoglobin (Kusumawati, 2018; A'tourrohman, 2019; Tambunan & Maritalia, 2023).

Metode Sahli diawali dengan memasukkan HCl 0,1 N sebanyak 5 tetes (sampai skala 2) kedalam tabung pengencer hemometer. Lakukan pengambilan darah kapiler atau darah vena. Isap sampel darah dengan pipet hemoglobin sampai garis tanda 20 cmm atau sebanyak 20 µl, hapus darah yang melekat di sebelah luar ujung pipet. Segera alirkan darah dari pipet kedalam dasar tabung pengencer yang berisi HCl 0,1 N, jangan sampai terjadi gelembung udara, nyalakan stopwatch. Bilas pipet sebanyak 2 – 3 kali untuk membersihkan sisa darah yang masih tertinggal didalam pipet. Campur sampai homogen agar darah dan asam bersenyawa menggunakan batang pengaduk (warna campuran menjadi coklat tua). Tambahkan dengan aquadest setetes demi setetes sambil diaduk dengan batang pengaduk sampai warna sesuai dengan standar warna hemometer. Jika warna sudah sesuai dengan standar warna hemometer, segera matikan stopwatch, persamaan warna harus dicapai dalam waktu 3 – 5 menit. Baca kadar hemoglobin dalam satuan gram/dl (Kusumawati, 2018; A'tourrohman, 2019; Tambunan & Maritalia, 2023).

4.3 Trouble shooting

Troubel shooting yang terdapat dalam praktikum ini adalah saat proses penyondean mencit berlangsung, kurang tepat dalam melakukan penyondean terhadap hewan coba akibatnya ekstrak daun Jati Belanda dengan dosis tertentu menjadi masuk kedalam organ lain bukan ke kerongkongan akibatnya mencit menjadi mati. Selain itu juga terhadai kesalahan teknik saat pengambilan darah pada bagian *sinus orbital* mencit akibatnya mencit menjadi terluka dan darah yang didaatkan dalam jumlah sedikit bahkan ada yang tidak berhasil mendapatkan darah mencit.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai perhitungan jumlah komponen darah menggunakan larutan Hayem dan Turk, maka dapat diketahui bahwa pada mencit yang diberi perlakuan dengan penyondean daun Jati Belanda pada larutan Hayem dengan dosis 5 (100 mg/kg BB) memiliki memiliki jumlah eritrosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan mencit yang diberi perlakuan dengan penyondean daun Jati Belanda yang lain dan dengan dosis yang berbeda. Sedangkan pada mencit yang diberi perlakuan dengan penyondean daun Jati Belanda pada larutan Turk dengan dosis 3 (50 mg/kg BB) memiliki memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan mencit yang diberi perlakuan kontrol dan dengan dosis yang berbeda. Hipotesis pemberian daun Jati Belanda yang dilakukan adalah di mana semakin tinggi kadar daun Jati Belanda yang diberikan maka akan semakin tinggi jumlah eritrosit dan leukosit sel darah mencit. Sebagaimana tanaman Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) memiliki potensi sebagai imunomodulator. Daun *G. ulmifolia* yang mengandung fitosterol yang berfungsi antiinflamasi dan imunomodulator. Selain itu daun *G. ulmifolia* juga mengandung alkaloid dan flavonoid diketahui pada ekstrak daun Jati Belanda memiliki aktivitas sebagai imunomodulator. Hal ini menandakan kadar alkaloid dan alkanoid pada daun Jati Belanda mengindikasikan bahwa pemberian daun Jati Belanda dapat memberikan antioksidan yang baik pada mencit dan dapat memperkuat kekebalan tubuh mencit.

5.2 Saran

Praktikum sudah berjalan dengan baik dan efektif. Komunikasi antara praktikan dan asisten sudah baik. Penyampaian dari asisten mudah dipahami oleh praktikan. Diharapkan untuk praktikum ke depannya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. H., Ghatge, M. S., & Safo, M. K. 2020. Hemoglobin: structure, function and allostery. *Vertebrate and invertebrate respiratory proteins, lipoproteins and other body fluid proteins*, 345-382.
- A'tourrohman, M. (2019). Teknik Menghitung Kadar Hemoglobin Menggunakan Metode Sahli.
- Batubara, I., Darusman, L. K., & Mitsunaga, T. 2017. Senyawa Penciri Ekstrak Daun Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) sebagai Anti-Kolesterol. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 87-91.
- Firani, N. K. 2018. **Mengenal Sel-Sel Darah dan Kelainan Darah**. Universitas Brawijaya Press.
- Ford, J. 2013. Red blood cell morphology. *International journal of laboratory hematology*, 35(3), 351-357.
- Khasanah, M. N., Harjoko, A., & Candradewi, I. 2016. Klasifikasi Sel Darah Putih Berdasarkan Ciri Warna dan Bentuk dengan Metode K-Nearest Neighbor (K-NN). *IJEIS*, 6(2), 151-162.
- Kusumawati, E., Lusiana, N., Mustika, I., Hidayati L, S., & Andyarini, E. N. 2018. Perbedaan Hasil Pemeriksaan Kadar Hemoglobin (Hb) Remaja Menggunakan Metode Sahli dan Digital (Easy Touch GCHb)-The differences in the result of examination of adolescent hemoglobin levels using sahli and digital methods (easy touch GCHb). *Journal of Health Science and Prevention*, 2(2), 95-98.
- Lena, N., Jamil, A. S., Muchlisin, M. A., & Almutahrihan, I. F. 2023. Analisis Jejaring Farmakologi Tanaman Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lamk.) Sebagai Imunomodulator. *Journal of Islamic Pharmacy*, 8(1), 1-6.
- Lumbantobing, Z. R., Muhartono, M., & Mutiara, U. G. 2019. Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lam.) Sebagai Terapi Alternatif Obesitas. *Jurnal Medula*, 8(2), 161-167.
- Munawaroh, S. 2015. **Pengaruh ekstrak kelopak rosela (*Hibiscus sabdariffa*) terhadap peningkatan jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah tikus putih (*Rattus norvegicus*) anemia** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Mutiarahmi, C. N., Hartady, T., & Lesmana, R. 2021. Kajian Pustaka: Penggunaan Mencit sebagai hewan coba di laboratorium yang mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan. *Jurnal Indonesia Medicus Veterinus*, 10.
- Naim, N. 2014. Pengaruh lama penyimpanan darah donor terhadap hasil pemeriksaan trombosit, eritrosit dan hemoglobin pada unit transfusi darah rumah sakit umum lasinrang kabupaten pinrang. *Media Analis Kesehatan*, 5(1), 43-50.
- Patricia, T. H., & Yonathan, K. A. 2014. Aktivitas antioksidan dan antitrigliserida ekstrak tunggal kedelai, daun jati belanda serta kombinasinya. *Bionatura*, 16(2).
- Rahman, A., Rengganis, G. P., Prayuni, S., Sari, T. N., Pratiwi, P. D., & Pratama, S. 2022. Pengaruh Pemberian Infusa Daun Sungkai (*Peronema canescens*) Terhadap Jumlah Leukosit Pada Mencit. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 614-620.
- Rasyada, A., Nasrul, E., & Edward, Z. 2018. Hubungan nilai hematokrit terhadap jumlah trombosit pada penderita demam berdarah dengue. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(3).
- Rivai, H., Wahyuni, A. H., & Fadhilah, H. 2017. Pembuatan Dan Karakterisasi Ekstrak Kering Simplisia Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* Lamk.). *Jurnal Farmasi Higea*, 5(1), 1-8.

- Saputro, A. A., & Lestari, C. R. 2021. Pengaruh Waktu Penyimpanan Darah Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Komponen Whole Blood Darah Donor. *Jurnal Analis Laboratorium Medik*, 6(2), 50-56.
- Sukandar, E. Y., & Elfahmi, N. 2019. Pengaruh pemberian ekstrak air daun jati belanda (*Guazuma Ulmifolia* Lam.) terhadap kadar lipid darah pada tikus jantan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 102-112.
- Susanto, S., Winarno, E. K., & Winarno, H. 2020. Effect of gamma irradiation on Jati Belanda (*Guazuma ulmifolia* L) against human cancer cell lines. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2296, No. 1). AIP Publishing.
- Tambunan, H., & Maritalia, D. 2023. PERBANDINGAN HASIL PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN METODE SAHLI DAN PEMERIKSAAN HB METODE DIGITAL. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice"*), 14.
- Wardani, D. (2016). *Studi Perbandingan Pemeriksaan Hematologi (Pcv, Hb, Eritrosit, Lekosit) Antara Metode Manual Dan Metode Coulter Counter Electronics* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).